

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

***PRÁCTICAS SOCIALES Y PENSAMIENTO
TRANSFORMADOR: CONSIDERACIONES
EPISTÉMICAS Y ÉTICO-POLÍTICAS
ACTUALES***

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº 101
2022 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°101, 2022-2, (May-Ago) pp. 10 - 23
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Aportes de las concepciones epistémicas para la producción del
saber científico**

*Contributions of epistemic conceptions for the production of scientific
knowledge*

Sonia Ethel Durán

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0876-7850>
Universidad libre de Colombia
Sonia.etheld@unilibre.edu.co

Marlene Ballesta

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1546-1478>
Institución Universitaria ITSA – Barranquilla - Colombia
mballestas@itsa.edu.co

Margel Alejandra Parra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3530-8112>
Corporación Universitaria Reformada - Barranquilla – Colombia
m.parra@unireformada.edu.co

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658344>

Resumen

La siguiente investigación tiene el propósito de analizar la importancia de los aportes conceptuales que enseña la epistemología para la producción del saber científico, al permitir unificar criterios, métodos y enfoques. Es un estudio bibliográfico, diacrónico desde el enfoque racionalista. Concluye que la amplitud de nociones consideradas por la disciplina filosófica sirve para organizar, presentar, difundir habilidades que suscitan la construcción de cuerpos conceptuales útiles al promover el bienestar de las comunidades. Consecuentemente, la tesis doctoral se considera un instrumento que consiente el discernimiento al estandarizar los procesos que validan las premisas. A su vez, admite la difusión de afirmaciones en favor de articular sociedades del conocimiento.

Palabras clave: Epistemología; Saber Científico; Tesis Doctoral.

Recibido 06-02-2022 – Aceptado 24-05-2022

Abstract

The following investigation has the purpose of analyzing the importance of the conceptual contributions that epistemology teaches for the production of scientific knowledge, by allowing unifying criteria, methods and approaches. It is a bibliographic study, diachronic from the rationalist approach. It concludes that the breadth of notions considered by the philosophical discipline serves to organize, present, disseminate skills that give rise to the

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

construction of conceptual bodies useful in promoting the well-being of communities. Consequently, the doctoral thesis is considered an instrument that allows discernment by standardizing the processes that validate the premises. At the same time, it admits the diffusion of affirmations in favor of articulating knowledge societies.

Keywords: Epistemology; Scientific Knowledge; Doctoral Thesis.

Introducción

La relación entre la epistemología con el desarrollo de tesis doctorales a nivel mundial se convierte en un hecho necesario para todo investigador, docente o cursante de un doctorado en cualquiera de las disciplinas del saber científico: Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Ciencias Naturales; entre otras. Pues, esta rama de la filosofía permite conocer aspectos muy puntuales del objeto de estudio de su trabajo científico, responder a las interrogantes que se plantea, así como solventar una incertidumbre a través de la construcción de tecnologías, modelos, metodologías o propuestas que significan aportes para la ciencia. Por consiguiente, considerar los fundamentos epistémicos para el desarrollo de tesis doctorales en las diferentes disciplinas del saber es prioritario; debido a que destacan los estilos de pensamiento, enfoques de razonamiento, paradigmas y la relación del investigador con la producción científica.

Por otro lado, los problemas respecto a la producción científica, en especial en Latinoamérica, se encuentran vinculados con la forma cómo el investigador produce conocimientos. Entre estas estructuras de articulación de conocimientos en las tesis doctorales se evidencia el hecho que el investigador limita sus análisis a repetir lo dicho por otros; al copiar modos, formas, procesos y conclusiones. Más allá, comete actos contrarios a la ética que van en deterioro de la investigación científica dentro. Entre ellos se encuentra la violación a la *Ley de Derechos de Autor* mediante el plagio académico. Frente a estas limitantes, las estandarizaciones que presentan los cuerpos de saber epistémicos facilitan los procesos en favor de la coherencia, disminuyendo la dispersión, evitando los fraudes en la investigación.

Todo esto trae como consecuencia que la producción científica pierda seriedad, originalidad y validez, puesto que no existe ningún aporte significativo por parte del investigador. Es menester resaltar que la inclusión de los fundamentos epistémicos dentro del marco metodológico de una tesis doctoral permite otorgar mayor rigurosidad científica a la investigación. Pues, estos fundamentos se encuentran vinculados con cada una de las partes, capítulos o momentos del trabajo científico; proceso que comienza desde el planteamiento de la situación problema que origina la investigación hasta los aportes que el estudio genera a la sociedad científica.

Las tesis doctorales generalmente, independiente del enfoque epistémico o el paradigma al cual están insertadas, desarrollan específicos momentos como: Propuestas, metodologías, programas, evaluación de teorías, construcción de teorías, comparación de constructos científicos. Los trabajos investigativos ameritan estar organizados bajo los

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

fundamentos de la ciencia; es decir, la forma cómo el autor concibe este el mundo que le rodea desde su perspectiva ideológica y cognoscitiva; el enfoque epistémico -sea desde una perspectiva empírica o racional-; el paradigma desde el cual se estructura la investigación -estructuralista, cognitivista, funcionalista, constructivista entre otros-. Subraya el hecho que la producción científica amerita adaptar las formas y procesos a específicos esquemas epistémicos, con el objeto de otorgar validez a las afirmaciones. Se considera:

Tradicionalmente se concibe la formación universitaria como el predilecto medio a través del cual se logra inculcar los conocimientos apropiados para enfrentar los retos que las sociedades enfrentan. Cuando se reflexiona la formación humana se consideran las competencias que se transmiten a través de la educación; estas deben coordinarse de tal manera que hagan posible las mejores sociedades.¹

En consecuencia, la siguiente investigación tiene el objetivo de analizar los basamentos epistémicos que permiten validar el saber científico. Subrayando la importancia de esta habilidad al insertarse en los procesos de descubrimiento y construcción de conocimientos en la sociedad latinoamericana actualmente. Es así que a lo largo de la investigación se busca elucidar los siguientes aspectos:

- 1.- La importancia de la epistemología dentro de todas las disciplinas del saber. Es decir, cómo el investigador debe conocer los soportes científicos que generan su investigación y la inserción de esta disciplina dentro de las tecnologías o los aportes que presenta a través de razonamientos o juicios críticos significativos.
- 2.- La consideración de la tesis doctoral como instrumento de divulgación y difusión del conocimiento; puesto que a través del lenguaje científico explica cómo el individuo comprende los problemas a los cuales se enfrenta como individuo y en comunidad, reflexiona las maneras de solventarlos.
- 3.- Realizar una descripción de los aportes significativos que acarrea para el saber científico el desarrollo de tesis doctorales realizadas en Latinoamérica, desde diferentes concepciones de filósofos del conocimiento y filósofos del lenguaje tales como: Russell desde su teoría del positivismo lógico,² Popper desde la posición racionalista,³ Kuhn desde la noción de paradigma y su importancia dentro de la investigación científica,⁴ Habermas considerando los postulados de la teoría de la acción comunicativa⁵ y Wittgenstein con la

¹ LANDEO-QUISPE, Alex-Sandro; ORIHUELA ROJAS, Vladimir; ORIHUELA ROJAS, Fernando Pool. (2021). Endocalidad Educativa como Apropiación Social de los Hechos Pedagógicos. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. 38 (99). (Sep-Dic)., pp. 762-778. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37198/40507> en marzo de 2022., p. 763.

² RUSSELL, Bertrand. (1945). *Historia de la Filosofía Occidental II*. Tecni-Ciencia. Venezuela.

³ POPPER, Karl (1990). *La Lógica de la Investigación Científica*. Espasa-Calpes. Madrid. España.

⁴ KUHN, Thomas. (2006). *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica. México.

⁵ HABERMAS, Jünger. (1989). *Teoría de la Acción Comunicativa I- Racionalidad de la acción y racionalidad social*. Taurus. Buenos Aires. Argentina.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

reflexiones concernientes a las relaciones que se establecen entre sujeto, objeto de estudio, ciencia y lenguaje.⁷

Desarrollo

Aportes de la epistemología para el saber científico

A lo largo de la historia la noción de epistemología varía. Algunos la definen como teoría del conocimiento, filosofía del conocimiento y otros simplemente como rama de la filosofía. En todo caso, se insiste que su objeto de estudio son los fundamentos de la ciencia; de allí su importancia para el plano de las investigaciones científicas. Según Camejo por epistemología se entiende:

Teoría del conocimiento, es decir filosofía que se ocupa de estudiar: a.- qué es el conocimiento sus límites y posibilidades, qué podemos saber y, por ende, si es posible conocer la certeza de lo que conocemos; b.- ¿Qué conocemos la realidad o la apariencia?; c.- el objeto del conocimiento (qué es un objeto, qué o quién lo define) d.- la relación o relaciones y las circunstancias vitales del investigador (la historia, la cultura, el individuo e incluso sus presupuestos metafísicos).⁸

Se considera que la epistemología posee una destacada importancia dentro de las diferentes disciplinas del saber; donde la epistemología identifica los alcances de los planteamientos, los límites de las interrogaciones. Según Camejo el carácter de las interrogaciones está relacionado con los razonamientos que ubican al investigador en determinado punto de enunciación. Se suma:

En las mejores sociedades los seres humanos entienden la educación como disposición ética hacia la otredad. Por lo cual, la realización de sí pasa únicamente por el servicio hacia las comunidades. Asistencia que se traduce en brindar los talentos, pensamientos y acciones para solventar en común las limitantes que se enfrentan en virtud de la convivencia pacífica.⁹

⁶ HABERMAS, Jünger. (1990). *Teoría de la Acción comunicativa II- Crítica de la razón funcionalista*. Taurus. Buenos Aires. Argentina.

⁷ WITTGENSTEIN, Ludwig. (1953). *Investigaciones Filosóficas*. Traducción de García Suarez y Moulines. Ediciones Altaya, S.A.

⁸ CAMEJO, Marina. (2014). *Una Introducción a la Epistemología y a las Principales Corrientes*. En: *Epistemología y Educación*. Espacio Interdisciplinario. Uruguay., p. 18.

⁹ LANDEO-QUISPE, Alex-Sandro; ORIHUELA ROJAS, Vladimir; ORIHUELA ROJAS, Fernando Pool. (2021). Endocalidad Educativa como Apropiación Social de los Hechos Pedagógicos. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. 38 (99). (Sep-Dic)., pp. 762-778. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37198/40507> en marzo de 2022., pp. 769, 770.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

En consecuencia, lo que se sabe depende de las creencias e ideologías que constituye la *psiquis* de quien investiga. A estas concepciones se suman las diversas circunstancias que la realidad presenta; tiene que ver con precisos acontecimientos políticos, estéticos, sociales y culturales que forman parte del lugar que el investigador ocupa. Es decir, todo saber está condicionado por las múltiples relaciones que en los contextos socioculturales acontecen.¹⁰

Dentro de las teorías del conocimiento o constructos científicos más conocidos destacan los representados por el empirismo a través de los postulados del Círculo de Viena, el positivismo y el atomismo lógico mediante la figura de Berthand Russell y Hume.¹¹ Se suman otros filósofos del conocimiento, los cuales definen la ciencia desde una perspectiva positivista, inductiva y empírica; es decir, para esta posición todo lo que se asume como ciencia es tangible, verificable y comprobable.

Esta postura epistémica establece que su método de investigación es el inductivo; es decir, que un planteamiento científico parte de la experimentación y la observación. Por otro lado, el lenguaje científico expresado por los empiristas-positivas busca unificar el lenguaje de la ciencia, a través de la desaparición de la metafísica; ya que la considera ajena a la realidad.

La ciencia se considera un conjunto de conocimientos sistematizados y organizados que le suministran al hombre una solución ante un problema o una incertidumbre de carácter social, político, cultural entre otros. Es por ello que los artículos científicos y tesis doctorales deben poseer determinadas características lingüísticas, cognitivas, afectivas y emocionales que los diferencien en su estructura de las demás tipologías textuales.¹²

Uno de los importantes aportes de esta posición epistémica que determina el saber científico a lo largo del siglo XX es que se busca la concertación de un único lenguaje científico. Actitud que establece que todo postulado inherente a la ciencia debe ser expresado mediante un lenguaje aritmético o numérico; que toda hipótesis desarrollada debe ser verificable empíricamente.

Por tal razón, esta perspectiva científica se considera característica de las ciencias exactas y las ciencias naturales. Aunque no se descarta que en la construcción científica entra en juego las concepciones del mundo que el investigador posee; así como el sistema de creencias que lo acompañan desde su niñez hasta la adultez. Tal como lo expresa

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ HUME, David. (2014). *Tratado de la Naturaleza Humana: Ensayo para introducir el método del razonamiento experimental en los asuntos morales*. FV Editions. México.

¹² GIL-MARÍN, Miseldra J; CACHICATARI-VARGAS, Elena; GUANILO GÓMEZ, Santos Lucio. (2021). Aportes de Modelos de Escritura Académica para la Redacción de Artículos Científicos y Tesis Doctorales. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. 38 (99). (Sep-Dic)., pp. 517-530. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37122/40360> en abril de 2022., p. 519.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Padrón para construir conocimiento científico es necesario que el investigador observe su existencia, la forma cómo es educado y el sistema de valores socioculturales que posee.¹³

Otra posición importante en el plano de la ciencia es el racionalismo, cuyo máximo representante es el filósofo Karl Popper quien establece que la ciencia es un conglomerado de planteamientos teóricos o acercamientos conceptuales provisionales. Quiere decir que el saber aunque esté científicamente comprobado en algún momento, es contingente; por lo tanto, debe ser constantemente evaluado.¹⁴

Esta postura se opone totalmente a los planteamientos establecidos por el Círculo de Viena y el positivismo lógico; considera que la ciencia no posee un lenguaje único, puesto que puede ser expresada a través de diferentes modos. Además, su método de investigación característico es el deductivo; es decir, en todo planteamiento científico imperan las operaciones cognitivas inherentes a la razón.

Otro criterio importante de esta posición epistémica es que un investigador puede crear una teoría, modelo o propuesta y tiempo más tarde puede ser controvertida por la comunidad científica o por él mismo. Ejemplo de esta aseveración se observan en los planteamientos formulados en la teoría generativista del filósofo y lingüista norteamericano Chomsky,¹⁵ el modelo cognitivista de Flower y Hayes¹⁶ y las posturas científicas del lingüista holandés Teun Van Dijk; las cuales fueron modificadas de postura científica por el mismo investigador para darle paso a una disciplina científica llamada *análisis crítico del discurso*.¹⁷

En el caso de Chomsky su postura epistémica dentro del plano de la sintaxis y los planteamientos que conforman la teoría generativista, acerca de la adquisición del lenguaje es refutada por diversos investigadores y por él mismo. Consideran que ciertos elementos expuestos en dicha perspectiva no incluyen aspectos pragmáticos, sociológicos y psicológicos. Ante esto, Chomsky mantiene una postura epistémica racional, por cuanto considera que ciertos criterios de su teoría generativista poseen algunos planteamientos erróneos o simplemente falta incluir lo señalado por los lingüistas funcionales: Los elementos pragmáticos.

Asimismo, Flower y Hayes asumen también una posición dentro de la ciencia con un criterio racionalista, debido a que su modelo cognitivo creado para la construcción de la escritura es criticado por ellos mismos porque no toma en cuenta criterios importantes dentro del mundo de la escritura académica; tales como: Lo afectivo, motivacional y ambiental. En consecuencia, estos investigadores deciden separarse y crear de forma

¹³ PADRÓN, José. (2004) *Esquema General de la Acción*. Informes de Investigación. USR (mimeo). Caracas. Venezuela.

¹⁴ POPPER, Karl (1990). *La Lógica de la Investigación Científica*. Espasa-Calpes. Madrid. España.

¹⁵ CHOSMKY, Noam (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT PRESS. Cambridge. Massachussets.

¹⁶ FLOWER, Linda; HAYES, Jhon. (1981). *A Cognitive Process Theory of Writing*. College and composition and communication.

¹⁷ VAN DIJK, Teun. (1998). *La Ciencia del Texto*. Paidós. Barcelona. España.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

individual sus propias teorías. Flower¹⁸ conforma un modelo que define lo cognitivo como la forma de representar al mundo, mientras que Hayes crea una propuesta para desarrollar la escritura que toma en cuenta lo afectivo, lo motivacional y lo ambiental.¹⁹

El lingüista holandés Teun Van Dik asume una posición epistémica dentro del marco racional al construir una teoría que define el *análisis del discurso*, vinculado con los elementos más resaltantes de la escritura académica. Posteriormente reformula su postura científica dando paso al surgimiento de una nueva disciplina denominada *análisis crítico del discurso*; en la que considera la importancia del estudio de las ideologías y las estructuras de poder, especialmente en el discurso político.

Para Popper muchas teorías o postulados científicos pueden controvertirse a lo largo de los años, bien sea por sus propios investigadores o por una determinada comunidad científica; es decir, uno de los conceptos clave para la filosofía clásica de la ciencia es el razonamiento.²⁰ Tal como lo expresa Popper al referirse a las posturas epistémicas generadas durante principios del siglo XX, estas otorgan una marcada relevancia a los diferentes tipos de razonamiento utilizados por el investigador al momento de formular un criterio científico que permita la construcción de una tesis en cualquier ámbito del saber.

Finalmente, después de realizarse una descripción del concepto de epistemología y de sus diferentes posturas, se llega a la conclusión que es una disciplina necesaria para la construcción del saber científico independientemente de la posición que se asume al momento de articular una teoría. La distinción entre las maneras de tejer conocimiento se rastrea hasta Aristóteles quien considera que en las ciencias exactas se pretende comprobar para legitimar una hipótesis generada en un hecho científico; mientras que en las ciencias sociales se busca persuadir a través del peso de los argumentos. Diferencia enunciativa de la veracidad de las aseveraciones que lejos está cada una de ella de cancelar la alterna.

La tesis doctoral como articulación científica

La palabra tesis viene del griego *thésis*, significa tratado sobre el estudio de un asunto. Es un texto argumentativo que aporta juicios críticos y que puede ser controvertida, demostrada o refutada su veracidad. Perelman y Olbrechts-Tyteca afirman que la práctica discursiva por excelencia de la tesis es la argumentación; a esta se le considera una disciplina que estudia las prácticas discursivas que permite convencer o persuadir a una o muchas personas sobre una determinada situación.²¹

¹⁸ FLOWER, Linda. (1989). *Problem-Solving Strategies for Writing*. New Cork: Harcourt Brace Janivick.

¹⁹ HAYES, Jhon. (1996). *A New Framework for Understanding Cognition and Affect in Writing en L*. The science of writing language. Ediciones Ransdell. Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum.

²⁰ POPPER, Karl (1990). *La Lógica de la Investigación Científica*. Espasa-Calpes. Madrid. España.

²¹ PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. (1994). *Tratado de la Argumentación*. La nueva retórica. Editorial Gredos. Madrid. España.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Según Calsamiglia y Tusón la argumentación es una práctica discursiva que se materializa en el seno de instituciones sociales como la iglesia, el Estado, los medios de comunicación social y la escuela, puesto que en todas ellas se produce una interacción entre las relaciones de poder (convencer, ser aceptado, ser creído) que existen en la sociedad.²² Con referencia a la tesis doctoral, debe manejar una serie de herramientas lingüísticas y textuales que provienen de las competencias comunicativas del individuo; su intención comunicativa por excelencia es la de convencer, persuadir, comprobar a través de argumentos científicos lo que el investigador considera un aporte científico.

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la tesis doctoral es contribuir al proceso de divulgación, de difusión científica, ya que por poseer la estructura de un texto argumentativo, permite dar a conocer a la comunidad científica los aportes que genera la investigación. Contribución que sirve para la resolución de los problemas socioculturales, toda vez que es capaz de confluir en los esfuerzos que las diferentes sociedades hacen a favor de mejores formas de convivencia.

Una de las formas de difusión de la tesis doctoral es a través de la creación de proyectos de investigación y la producción de los diferentes tipos de textos científicos tales como: Los diversos tipos de reportes de investigación; siendo estos, empíricos, metodológicos, constatación de teorías y estudio de casos. Son publicadas por el investigador en revistas arbitradas; también, la tesis doctoral se divulga mediante la producción de ensayos académicos y científicos que igualmente son publicados por las revistas.

Por consiguiente, el investigador que inicia sus estudios doctorales debe tener en cuenta que durante la realización del constructo no va a realizar la mera descripción sobre un fenómeno específico. Pues, va a construir, justificar y validar una postura científica a través de los metalenguajes utilizados por los diferentes campos del saber.

En pocas palabras, según Di Gregori, Rueda y Mattollo la construcción de la ciencia se da a través de la producción de tesis doctorales y estas se aprenden a formular con las orientaciones certeras de especialistas en el área de investigación seleccionada. Como habilidad se suma el manejo eficaz y veraz de conceptos y posturas epistémicas; por lo que resalta la importancia de los fundamentos epistémicos dentro construcción de las tesis doctorales.²³

A nivel mundial, en especial en Latinoamérica, muchas universidades tanto públicas como privadas consideran necesario dentro de su diseño curricular el dictado de específicas asignaturas como: Filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento y epistemología, ya que las instituciones educativas están conscientes que el investigador debe asumir una determinada postura epistémica, de acuerdo al objeto de estudio planteado en su tesis doctoral. Debido a esto, muchos de los investigadores para definir la

²² CALSAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo. (2002). *Las Cosas del Decir. Manual de análisis del discurso*. Ariel Lingüística. España.

²³ DI GREGORI, María Cristina; RUEDA, Leopoldo; MATTOLO, Livio. (2014). *El Conocimiento como Práctica, Valoración, Ciencia y Difusión*. Universidad de la Plata. Buenos Aires. Argentina.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

fundamentación epistémica de sus propuestas, modelos, teorías, comparaciones de teorías, adaptaciones de constructos científicos seleccionan entre una amplia diversidad lenguajes y basamentos epistémicos; puesto que el lenguaje se considera el instrumento de comunicación. Entre los filósofos del lenguaje que hacen importantes aportes para la construcción científica contemporánea, destacan: Habermas, Heidegger,²⁴ Searle,²⁵ Wittgenstein,²⁶ Rusell,²⁷ Kuhn,²⁸ Padrón;²⁹ entre otros filósofos.

Debido a la marcada relevancia que tienen los filósofos del lenguaje y su vinculación con los fundamentos epistémicos de una tesis doctoral, se mencionan los trabajos científicos que se realizan dentro del campo de los *estudios del discurso* y la *enseñanza de la lengua materna* en el Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia. En ella destacan las tesis realizadas por León³⁰ y Franco,³¹ quienes desde su sustento epistémica mencionan la importancia del enfoque racionalista-inductivo y las implicaciones de la *teoría de la acción comunicativa* para crear modelos y propuestas desde la perspectiva del modelo comunicativo funcional de Pottier³² y Van Dijk.³³

En el caso de la tesis doctoral formulada por León denominada *La Pragmalingüística Aplicada al Análisis del Discurso de las Caricaturas* realizada en el Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, la autora genera un constructo científico para analizar textos verbo-visuales; específicamente, las caricaturas desde la perspectiva del modelo comunicativo funcional.³⁴

La autora utiliza los preceptos del enfoque racionalista-deductivo y los planteamientos de la teoría habermasiana, por considerar que en la *acción comunicativa* intervienen una serie de factores que van desde lo pragmático, disciplina que estudia las funciones que el individuo le da al lenguaje, hasta los acontecimientos de carácter contextual, situacional que forman parte de la relación sujeto-mundo. Todos los conceptos se encuentran expresados en la teoría de la *acción comunicativa*; la autora los considera

²⁴ HEIDDEGER, Martin. (1977). *Basic Writings*. Harper & Row. Inglaterra.

²⁵ SEARLE, John. (1969). *Actos de Habla*. Editorial Cátedra. España.

²⁶ WITTGENSTEIN, Ludwig. (1953). *Investigaciones Filosóficas*. Traducción de García Suarez y Moulines. Ediciones Altaya, S.A.

²⁷ RUSELL, Bertrand. (1945). *Historia de la Filosofía Occidental II*. Tecni-Ciencia. Venezuela.

²⁸ KUHN, Thomas. (2006). *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica. México.

²⁹ PADRÓN, José. (2004) *Esquema General de la Acción*. Informes de Investigación. USR (mimeo). Caracas. Venezuela.

³⁰ LEÓN, Florelba. (2012). *La Pragmalingüística Aplicada al Análisis del Discurso de las Caricaturas*. Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.luz.ve/> en noviembre de 2021.

³¹ FRANCO, Antonio. (2004). *Fundamentos de una Gramática Comunicativa*. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Edo Zulia. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.luz.ve/> en febrero de 2022.

³² POTTIER, Bernard. (1992). *Teoría y Análisis en Lingüística*. Gredos. Madrid. España.

³³ VAN DIJK, Teun. (1998). *La Ciencia del Texto*. Paidós. Barcelona. España.

³⁴ LEÓN, Florelba. (2012). *La Pragmalingüística Aplicada al Análisis del Discurso de las Caricaturas*. Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.luz.ve/> en noviembre de 2021.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

necesarios para analizar y descubrir las intenciones comunicativas en el discurso expresado por los autores de las caricaturas analizadas. Al mencionar los sustentos epistémicos que cimentan la investigación de León, la autora afirma:

De acuerdo con la intención del estudio, la misma siguió una postura epistemológica basada en el racionalismo-deductivo, en tanto que se partió de la razón teórica de la ciencia, en correspondencia con los tratados y teorías científicas que apoyaron la fundamentación metodológica para el análisis del discurso de las caricaturas desde la perspectiva pragmalingüística; esto partiendo de la conciencia del sujeto investigador.³⁵

De la aseveración se infiere la postura científica racionalista de la investigación; por cuanto considera que la producción científica no es un complejo de procesos de carácter psicológico, sino también una construcción de aportes y juicios críticos que permiten entender la realidad científica desde un punto de vista racional.

Otra investigación situada dentro de los criterios de la posición racionalista de Popper y de Habermas es la realizada por el profesor Antonio Franco en el Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, titulada: *Fundamentos de una Gramática Comunicativa*, en esta tesis doctoral se generan aportes significativos para la enseñanza de la lengua materna en diferentes niveles educativos.³⁶ Franco elabora una teoría sustentada en los basamentos filosóficos de Habermas,³⁷ por cuanto considera que la enseñanza de la lengua a nivel superior, en especial de la morfosintaxis, debe darse desde un paradigma funcional y comunicativo donde un sujeto conocedor de la gramática es capaz de producir diferentes tipos de discursos con los cuales interactúa en la vida cotidiana y en diferentes contextos.

La postura epistémica de este autor es totalmente racional al fundamentarse en la construcción de la ciencia a través de la creación de razonamientos y juicios críticos en diferentes tipos de discursos. Esta es una posición destacada por Habermas, Wittgenstein y Searle;³⁸ puesto que el lenguaje es el instrumento principal que permite la *acción comunicativa*. Por tal razón, Franco utiliza criterios epistémicos de estos filósofos para la creación del trabajo científico.³⁹

Con base en esta noción esta investigación propicia el diálogo entre el concepto filosófico planteado por Habermas con los principios de un sujeto-escritor y productor de

³⁵ *Ibidem.*, p. 230.

³⁶ FRANCO, Antonio. (2004). *Fundamentos de una Gramática Comunicativa*. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Edo Zulia. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.luz.ve/> en febrero de 2022.

³⁷ HABERMAS, Jünger. (1990). *Teoría de la Acción comunicativa II- Crítica de la razón funcionalista*. Taurus. Buenos Aires. Argentina.

³⁸ SEARLE, John. (1969). *Actos de Habla*. Editorial Cátedra. España.

³⁹ FRANCO, Antonio. (2004). *Fundamentos de una Gramática Comunicativa*. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Edo Zulia. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.luz.ve/> en febrero de 2022.

conocimientos para la sociedad moderna. De esta manera, generar una búsqueda de conceptos que posibiliten la estructura epistémica que sirva como marco categorial de análisis frente a lo que se desea conocer.

En este sentido, son coherentes con esta investigación las proposiciones sobre la realidad y verdad planteadas por Searle quien argumenta que hay una realidad totalmente independiente al ser humano. Searle propone que la realidad, y su representación, así como el conocimiento y la verdad, son fundamentales en la construcción del sujeto; pues, la relación de este con la realidad determina las formas de ser y estar en el mundo, realidad que es capaz de expresarse a través de la escritura.

En el mismo orden de ideas, se considera un trabajo que configura sus fundamentos epistémicos desde las concepciones de Wittgenstein; es el realizado por García en la Universidad Experimental Rafael María Baralt en Maracaibo, Venezuela, titulada: *Propuestas de Estrategias Semiolingüísticas para la Producción de Textos Escritos y Textos Verbo-Visuales en Educación Media General*.⁴⁰ En la investigación la autora realiza una propuesta científica sustentada en la semiótica y en la lingüística; genera una serie de estrategias para producir textos escritos y textos verbo-visuales.

Por tal razón, dentro de los basamentos epistémicos de su propuesta la autora menciona la frase *juegos del lenguaje*, por cuanto el sujeto al momento de interpretar la realidad a través de la escritura toma en cuenta la manera cómo concibe al mundo, al lenguaje y sus modos de interactuar con los demás miembros de una comunidad lingüística. Esos *juegos del lenguaje* a los cuales hace referencia Wittgenstein no son más que las diferentes formas utilizadas por el individuo para interpretar el mundo y plasmar sus intenciones comunicativas, con relación a otros seres con los cuales conforma la realidad. Afirma la autora:

Este presupuesto filosófico es coherente con la manera como concibe Wittgenstein sostiene que no hay un único modelo lingüístico, sino una pluralidad de 'juegos de lenguaje' es decir, hay que concebir el lenguaje como parte de una actividad o de una 'forma de vida'; por lo tanto, la conducta lingüística está inmersa en los modos de vivir y comunicarse de los seres humanos... Es importante señalar que las relaciones entre el lenguaje y la ideología dependen de la necesidad mutua en que el uno no puede existir sin el otro; la ideología es la simbolización semiodiscursiva de la realidad vivida, experimentada, conocida y valorada por el hombre, de acuerdo con intereses de clase desde los cuales se ejerce el poder.⁴¹

Para Heidegger, citado en García, ser hombre es comprender "puesto que el comprender y la interpretación constituyen la estructura existencial del ser en el

⁴⁰ GARCÍA, Xiomara. (2018). *Propuestas de Estrategias Semiolingüísticas para la Producción de Textos Escritos y Textos Verbo-Visuales en Educación Media General*. Universidad Rafael María Baralt. Maracaibo. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.unermb.ve/> en diciembre de 2021.

⁴¹ *Ibidem.*, p. 126.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

mundo.”⁴² Esta cita remite según García que el hombre está expuesto a diferentes situaciones comunicativas representadas en diversos contextos y disímiles realidades. Por otro lado, la construcción del conocimiento a través de la escritura es necesaria para la conformación intelectual del individuo que establece comunicación en una sociedad; dentro de ella, en un aula de clases.

Otro trabajo doctoral centrado en el enfoque empírico y el paradigma positivista y los criterios del Circulo de Viena, el atomismo lógico y los preceptos de Rusell y Kunh, es el realizado por Reyes en la tesis doctoral: *Investigación docente en el proceso transformación universitaria del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo*,⁴³ investigación presentada en la Universidad Experimental Rafael María Baralt en Maracaibo, Venezuela, en el Doctorado en Educación. Este análisis tiene como propósito medir la competencia investigativa de los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, con el fin de conocer las habilidades que los educadores poseen para desarrollar investigación.

Dentro del mismo contexto epistémico se suma la tesis doctoral realizada por Aliaga en el Doctorado en Educación de la Universidad Cesar Vallejo ubicada en la Provincia de Piura en Perú, titulada: *Características de la generación Centennialls: Propuesta de modelo de perfil buen docente universitario*.⁴⁴ Es un trabajo científico que además de medir las competencias investigativas de los docentes y los estudiantes universitarios, plantea una propuesta para el perfil del buen docente sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación.

Se adiciona el trabajo doctoral realizado por Soto, propuesta presentada en el Doctorado en Educación de la Universidad Cesar Vallejo ubicada en la Provincia de Piura en Perú, titulada: *Gestión Intraemprendimiento en la Creación del Valor en Micro y Pequeñas Empresas de Trujillo*.⁴⁵ Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del valor compartido en las pequeñas y micros empresas de Trujillo. Es importante señalar que esta indagación, a pesar de realizar un análisis estadístico y cuantitativo, también utiliza criterios del enfoque epistémico racionalista. A pesar, su posición se centra básicamente en el la postura empirista-positivista

⁴² *Ibíd.*, p. 127.

⁴³ REYES, Elba. (2017). *Investigación Docente en el Proceso Transformación Universitaria del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo*. Tesis para optar al título de Doctora en Educación. Universidad Rafael María Baralt. Maracaibo. Venezuela. Recuperado de: <https://repositorio.unermb.ve/> en octubre de 2021.

⁴⁴ ALIAGA, Frisa. (2020). *Características de la Generación Centennialls: Propuesta de modelo del perfil buen docente universitario*. Tesis para optar al título de Doctora en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Provincia de Piura. Perú. Recuperado de: <https://repositorio.ucv.pe/> en enero de 2022.

⁴⁵ SOTO, Segundo. (2021). *Gestión Intraemprendimiento en la Creación del Valor en Micro y Pequeñas Empresas de Trujillo*. Tesis para optar al título de Doctor en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Provincia de Piura. Perú. Recuperado de: <https://repositorio.ucv.pe/> en enero de 2022.

Estas tesis doctorales se ubican dentro del enfoque epistémico empirista. Tienen el propósito de sustentar la comprobación, verificación y creación de una propuesta científica a través de un lenguaje unificado, aritmético y probabilístico utilizando los principios que identifican la postura positivista y al Círculo de Viena. Debe entenderse que el positivismo es una escuela filosófica que concibe determinadas teorías, acerca del mundo y el modo de conocerlo: (a) El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia, (b) Está gobernado por leyes que permiten comprobar, argumentar y predecir los hechos y acontecimientos, considerando la condición real y pueden ser explicado de forma objetiva por los investigadores con métodos adecuados a su investigación científica, (c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre, (d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como metodológica aceptada para todas las disciplinas del saber y (e) Defiende uniformidad de criterios al momento de describir el fenómeno científico.

Consideraciones finales

Después de citar los fundamentos epistémicos de algunas tesis realizadas en Latinoamérica se concluye que todo trabajo doctoral debe poseer un claro sustento epistémico que ofrezca razones sobre la veracidad de las afirmaciones. Marco categorial que otorga validez a las aseveraciones, permitiendo la construcción de cuerpos teóricos útiles en cuanto comprobables en la condición fáctica de la realidad. Se considera:

La producción de artículos científicos y tesis doctorales es importante dentro del ámbito de los estudios de posgrado, puesto que ellos representan el resultado de un proceso arduo de investigación de los integrantes que forman parte de una comunidad científica.⁴⁶

Se subraya la necesidad de conciliar criterios que permitan coincidir a las diferentes culturas en la producción de conocimientos válidos. Es decir, la ciencia es útil en cuanto sirve para humanizar las convivencias al subvertir relaciones injustas de coexistencia por justas. Así, el saber para ser científico debe demostrar validez universal.

Considerando lo anterior, la ciencia se presenta como un cuerpo de saber teórico y práctico veraz. Donde la condición de validez es dada por la capacidad de legitimar las afirmaciones a través de la comprobación que la realidad permite. En esta situación la ciencia amerita saber epistémico para unificar criterios, procesos, fases, momentos e intenciones.

⁴⁶ GIL-MARÍN, Miseldra J; CACHICATARI-VARGAS, Elena; GUANILO GÓMEZ, Santos Lucio. (2021). Aportes de Modelos de Escritura Académica para la Redacción de Artículos Científicos y Tesis Doctorales. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. 38 (99). (Sep-Dic)., pp. 517-530. Recuperado de: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37122/40360> en abril de 2022., p. 518.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Junto a esto, se reconoce la condición disímil de las diferentes posturas epistémicas. Se comprueba la validez de cada enfoque al aportar una serie de preceptos, nociones y conceptos susceptibles de presentar saber veraz. Es así que las investigaciones doctorales deben servir de las estructuras conceptuales que la epistemología presenta. Así, demostrar la confiabilidad del saber.

Las tesis doctorales, entonces, se asumen como cuerpos de saber que sirven para la articulación del conocimiento en cuanto presenta una amplia serie de procedimientos y razonamientos que sustentan las premisas. Más allá, demuestran alta capacidad para la divulgación del saber científico. Es así que se considera la importancia de este instrumento investigativo como estrategia acertada durante la construcción del saber. Consecuentemente, se recomienda ampliar el empleo de las tesis doctorales como cuerpos procedimentales capaces de presentar saber útil y veraz al demostrar la capacidad de contrastar las aseveraciones con la condición fáctica de la realidad. Más allá, servir de instrumento para la divulgación de los razonamientos.⁴⁷

Por otro lado, a lo largo del desarrollo del ensayo se demuestra la importancia del empirismo y del racionalismo como enfoques epistémicos en los cuales adquiere cimientos el conocimiento científico. Por tal razón, se evidencia que los investigadores consideran los marcos categoriales presentados por diversas disciplinas filosóficas; sirviendo como sustento que justifica suficientemente la veracidad de lo afirmado. Siendo esta un requisito indispensable del saber científico; pues, la sistematización de las operaciones, la estandarización de los procedimientos busca unificar criterios con el fin de evitar la dispersión y el desorden, limitantes de toda investigación.⁴⁸

Se considera la importancia de la educación epistémica como fortaleza de la formación científica acertada. Pues, la unificación de criterios, de cuerpos teóricos, de enfoques, permite dinamizar los procesos, coincide esfuerzos, evita la dispersión y el desorden. Habilidades que lejos están de prefigurar los resultados obtenidos; más bien, otorgan rigor a los procedimientos que presentan cuerpos teóricos y prácticos para solventar las necesidades sociales.

⁴⁷ HEMPEL, Carl. (1988). *Fundamentos de la Formación de Conceptos en Ciencia Empírica*. Alianza. Madrid. España.

⁴⁸ SOTO, Segundo. (2021). *Gestión Intraemprendimiento en la Creación del Valor en Micro y Pequeñas Empresas de Trujillo*. Tesis para optar al título de Doctor en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Provincia de Piura. Perú. Recuperado de: <https://repositorio.ucv.pe/> en enero de 2022.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 101 – 2022 – 2 - MAYO - AGOSTO

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org